

A SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é falsa – Relatório Sintético

Francisco Guilherme Emmerich
Associação Família Emmerich (AFE)
Vitória-ES, Brasil

30 de setembro de 2024

OBJETIVOS do presente Relatório Sintético:

O presente Relatório Sintético, elaborado em agosto-setembro de 2024, que é bem mais abrangente do que as Conclusões divulgadas pela Associação Família Emmerich (AFE) após agosto de 2020, tem os seguintes objetivos principais:

- 1) Informar de forma sintética por que a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é um documento falso, evitando assim que o público em geral, pesquisadores e autores divulguem ou citem a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” como um documento verdadeiro.
- 2) Informar de forma sintética como foi feita a investigação que descobriu que a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é falsa, para que as lições aprendidas sejam conhecidas e não se percam caso essa divulgação não fosse feita.
- 3) Evitar que outros pesquisadores percam uma grande quantidade de tempo procurando e investigando, no Brasil, na Alemanha ou em outros lugares, o original, a cópia ou a tradução de um documento falso, a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”, que teria sido escrita em 1824, mas que, na verdade, a tradução em português e o SUPOSTO original foram produzidos com o uso de computadores após o ano 2000.

Observação: Além do presente Relatório Sintético, que está previsto para ser primeiramente divulgado no site da AFE, através do depósito em uma repositório acadêmico internacional, também foi elaborado, em agosto-setembro de 2024, um Relatório Detalhado. Este último apresenta e complementa em mais detalhes os tópicos abordados no Relatório Sintético.

RELATÓRIO SINTÉTICO:

O presente Relatório Sintético é dividido em 17 seções, uma Bibliografia e dois Anexos.

1. Introdução

Charlotte Hess nasceu na Alemanha em 1787, em Bleichenbach (distrito de Ortenberg, estado de Hessen), e se casou em 1809 com Johann Heinrich Emmerich, também nascido em Bleichenbach. O casal e seus sete filhos emigraram da Alemanha para o Brasil em 1823, chegando ao Rio de Janeiro em abril de 1824. Em 3 e 4 de maio de 1824, esse casal, junto com outros casais patriarcas alemães e suas famílias, chegou a Nova Friburgo-RJ, onde foi estabelecida a primeira colônia de imigrantes alemães no Brasil.

A história dos casais patriarcas alemães e suas famílias, que vieram para o Brasil em 1823-1824, está muito bem documentada, com fontes confiáveis, em diversas obras, como o excelente livro de Armindo L. Müller (**O Começo do Protestantismo no Brasil**, Edições Estadunidense, 2003) e o excelente capítulo de Vanessa C. Melnixenco (**A Colônia Alemã de Nova Friburgo**, p. 29-65. In: *A Pequena Alemanha: 200 Anos da Imigração Alemã em Nova Friburgo*, Fundação D. João VI, 2024).

2. Como a AFE soube da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”

Em 20 de julho de 2002, uma tradução em português de uma SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”, alegadamente escrita em 19 de dezembro de 1824, em Nova Friburgo-RJ, e enviada aos seus sogros na Alemanha, foi apresentada durante uma palestra proferida por um AUTOR no 3º Encontro Nacional da Família Emmerich, organizado pela Associação Família Emmerich (AFE) em Alto Jequitibá-MG.

O nome do AUTOR será omitido no presente Relatório.

3. Como a AFE acreditou inicialmente na SUPOSTA “Carta”

O conteúdo da palestra continha muitos fatos históricos verdadeiros e uma novidade para todos: a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”. Com relação a essa novidade, a Diretoria da AFE e a maioria das pessoas que assistiram à apresentação acreditaram, naquela ocasião, que a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” fosse verdadeira. Isso aconteceu porque a carta mencionava muitos lugares, fatos e nomes de pessoas com comprovação histórica e porque o AUTOR informou que o original da “Carta de Charlotte Hess” estava com Otto

Emmerich, prefeito (*bürgermeister*) de Ortenberg, até que fosse doada ao *Stadtsarchiv Darmstadt* na Alemanha.

Em termos literais, no slide 19 da palestra, ele informou:

“A propósito, o atual bürgermeister tem por nome Otto Emmerich e nasceu em Bleichenbach. A carta da Charlotte e a gravura do Johann estavam com ele, até serem doadas ao Stadtsarchiv Darmstadt.”

No slide 31, ele complementou:

“Em março de 2001, consegui encontrar a carta de Charlotte Hess Emmerich e uma gravura de Johann Heinrich Emmerich, que se encontravam no Arquivo Histórico de Hessen-Darmstadt.”

4. Como a AFE divulgou a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”

A Direção da AFE recebeu do AUTOR, em 2002, uma cópia eletrônica da palestra e, acreditando na veracidade das informações apresentadas, começou a divulgar, sem má-fé, no site da AFE, a partir de agosto de 2002, essa SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”. A divulgação mencionava o nome do AUTOR da palestra, que encontrou a SUPOSTA “Carta”, e a informação fornecida por ele de que o original se encontrava em um arquivo de Darmstadt na Alemanha.

5. Como a SUPOSTA “Carta de C. H.” apareceu em publicações

A partir da divulgação da AFE, verificou-se que, até 2019, com base no site da AFE, dois livros – Giraldi (2012, p. 106-107) e Borges (2014, p. 305-307) – reproduziram a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” quase na íntegra e na íntegra, respectivamente, enquanto uma dissertação de mestrado, de Teixeira (2018), mencionou e reproduziu alguns trechos.

Outra dissertação de mestrado, de Oliveira (2018), também mencionou a “Carta”, mas apenas com uma frase: *“o mais triste foi saber que nosso pastor teve que fazer a cerimônia da própria esposa”*. Como essa frase se refere ao pastor Sauerbronn, cuja primeira esposa faleceu após o parto no navio veleiro Argus em 1823, e considerando que só havia um pastor a bordo do navio, o conteúdo da frase é verdadeiro. Além disso, esse fato é de conhecimento geral desde o início da colônia alemã de Nova Friburgo, em 1824.

Em junho de 2019, os dois livros e as duas dissertações de mestrado foram analisados para verificar como referenciavam a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”.

O livro de Giraldi (2012) fez uma referência equivocada à carta, vinculando-a, sem má-fé, a um relatório de 1829 da SBBE (Sociedade Bíblica Britânica e

Estrangeira), conforme indicado numa nota de rodapé na página 107. Esse equívoco foi admitido por Giraldi em 2019, como explicado na seção 10. A referência correta à fonte da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” nesse livro foi o site da AFE, o que foi confirmado pelo autor à AFE em 2019.

O livro de Borges (2014) não mencionou explicitamente o site da AFE como a referência da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” (Carta nº 93), mas citou, em um preâmbulo na página 305, informações contidas no site da AFE, mencionando que a carta estava em um arquivo de Darmstadt e que “*foi descoberta há alguns anos por*”. Assim, Borges (2014) reproduziu o que estava no site da AFE. Portanto, a referência correta à fonte da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” nesse livro também foi o site da AFE, conforme confirmado pelo autor do livro à AFE em 2019.

A dissertação de mestrado de Oliveira (2018), que só contém uma frase da carta – que, como já informado, é verdadeira –, referenciou de forma correta a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”, colocando o site da AFE como sua fonte.

Por outro lado, a dissertação de mestrado de Teixeira (2018) referenciou de forma equivocada a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” em quatro notas de rodapé (números 258, 269, 399 e 423), associando-a à “Fundação Dom João VI, ‘Fundo da Administração de Nova Friburgo’, Carta de Charlotte Hess”. Isso está equivocado. Conforme admitiu o próprio autor (cf. a seção 11), a referência correta à fonte da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” na dissertação de Teixeira (2018) deve ter sido a mesma fonte do seu colega de mestrado (Oliveira, 2018), que trabalhou em conjunto com ele, ou seja, o site da AFE.

6. Dúvidas sobre onde estava o original da SUPOSTA “Carta”

Em 2016 e 2019, a Direção da AFE recebeu mensagens de dois pesquisadores da área de genealogia, que conhecem bem o idioma alemão. Eles estavam interessados em obter detalhes sobre o original da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” ou em contactar o autor da palestra. Essas mensagens foram enviadas porque os pesquisadores haviam feito buscas e consultas aos arquivos públicos de Darmstadt e a outros arquivos do estado de Hessen na Alemanha, mas não localizaram o original em alemão da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”.

Infelizmente, até abril de 2019, a Direção da AFE não tinha o contato atualizado do AUTOR da palestra, pois ele não participou mais, após 2002, dos Encontros Nacionais da Família Emmerich, organizados pela AFE.

7. Contato da AFE com o AUTOR da palestra em maio de 2019

Apenas em maio de 2019, a AFE conseguiu contactar o AUTOR da palestra, pois ele enviou uma mensagem à Associação, em abril de 2019, querendo obter uma determinada foto do site em uma maior resolução.

A partir desse contato, a Direção da AFE viu a oportunidade de sanar as dúvidas sobre a localização do original e a autenticidade da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”.

8. SUPOSTO original da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”

Após o contato, e algumas trocas de mensagens entre a Direção da AFE e o AUTOR da palestra, este último enviou em 29/05/2019 dois arquivos em formato PDF: o primeiro com uma cópia da imagem do SUPOSTO original da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” (**Anexo 1**), e o segundo com a sua respectiva tradução do alemão para o português (**Anexo 2**).

Antes de se tecer comentários sobre a aparência e o conteúdo do SUPOSTO original da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”, que apresenta claramente – a olhos vistos – seríssimos problemas para se acreditar que fosse verdadeiro, convém reproduzir, comentar e esclarecer, a seguir, alguns assuntos essenciais.

9. Não foi encontrado o original da SUPOSTA “Carta” na Alemanha

O pesquisador que contactou a AFE em 2019 e começou a ajudar a Direção neste assunto, enviou à AFE, em 22/06/2019, um relato com o resultado de suas pesquisas na Alemanha. Reproduzimos abaixo apenas parte do preâmbulo e os seis itens com o resultado de suas pesquisas na Alemanha:

“Sendo eu um descendente do casal Johann Heinrich Emmerich cc. Charlotte Hess imigrado em Nova Friburgo em 1824, sempre tive grande interesse em examinar o **original** da carta que teria sido escrita por minha tetravó em Dezembro daquele ano.

...

Infelizmente, minha busca não foi até o momento frutífera: Nenhuma das 6 pessoas ou entidades abaixo listadas deu-me uma pista, por menor que fosse, sobre o presente paradeiro de um **antigo original, manuscrito e em Alemão** daquele documento de tão grande interesse. Ainda assim, devo ressaltar que todos mostraram real empenho em atender meu pedido de informação, o que pude constatar na farta correspondência com eles trocada.

Tenha em mente que Darmstadt é maior cidade do estado de Hessen (muito maior até mesmo que a capital de Hessen, Wiesbaden). Ela é sede de muitas instituições culturais importantes. Daí eu ter concentrado minha busca ali naquela área geográfica:

1. Stadtarchiv Darmstadt / *Arquivo Municipal de Darmstadt (suposto receptor da doação da carta de Charlotte Hess e do retrato de Johann Heinrich Emmerich)*

(nada encontrou relacionado à carta/ao retrato. Respondeu-me que coleciona exclusivamente documentos relacionados à cidade de Darmstadt, e não de outras cidades)

2. Hessisches Landesarchiv / Hessisches Staatsarchiv Darmstadt por estar sediado em Darmstadt, é por vezes erroneamente referenciado como "Staatsarchiv Darmstadt" (*Arquivo Estadual de Hessen*)

(nada encontrou relacionado à carta/ao retrato)

3. Evangelische Kirchengemeinde Bleichenbach / *Comunidade Eclesiástica Evangélica de Bleichenbach*

(nada encontrou relacionado à carta/ao retrato)

4. Hessische familiengeschichtliche Vereinigung e.V. / *Associação Hessiana para História Familiar*

(nada encontrou relacionado à carta/ao retrato)

5. Ortenberger Stadtarchiv / *Arquivo Municipal de Ortenberg*

(nada encontrou relacionado à carta/ao retrato. Guarda entre outros documentos, também aqueles relacionados à história de Bleichenbach, que é atualmente um bairro de Ortenberg. Causa-me estranheza o sr. Otto Emmerich não ter deixado pelo menos uma cópia da suposta carta naquele arquivo local, de sua própria cidade, o qual estava sob sua administração quando era prefeito. Pois ele sabia que os Emmerich brasileiros haviam saído de Bleichenbach, e não entendo por que razão teria doado a carta e o retrato a Darmstadt, cidade tão longe dali e sem qualquer ligação com os Emmerich)”

6. Viúva do sr. Otto Emmerich

(contactada a meu pedido pela atual prefeita de Ortenberg, afirmou desconhecer tanto a carta quanto o retrato de Johann Heinrich Emmerich, bem como uma doação de tais itens ao Stadtarchiv Darmstadt).

Seguirei contactando entidades/pessoas na Alemanha que eventualmente tenham qualquer ligação com o tema "*imigração alemã em Nova Friburgo no século XIX*", mas, francamente, já não vejo esperança de sucesso.

...”

10. Nada foi encontrado da SUPOSTA “Carta” na SBBE

Em 29/05/2019, no corpo da mesma mensagem em que enviou o arquivo do SUPOSTO original, o AUTOR da palestra informou à AFE sobre um vínculo da “Carta de Charlotte Hess” com a Sociedade Bíblica Britânica, que teria transportado a carta do Brasil para a Alemanha, mencionando inclusive o livro de Giraldi (2012). Após a aquisição do livro em 2019, verificou-se que ele, em uma nota de rodapé, referenciava a “Carta” ao Relatório Anual da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira (SBBE) de 1829.

Com o auxílio da Sociedade Bíblica Brasileira (localizada no estado de São Paulo), foi feita uma consulta ao Relatório Anual de 1829 da SBBE. No entanto, nada foi encontrado sobre a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” no Relatório Anual da SBBE de 1829.

Em seguida, a direção da AFE contatou Giraldi, que informou ter obtido a carta de um membro da família Emmerich. Este membro, por sua vez, informou ter obtido a “Carta” através do site da AFE, e não através do Relatório Anual de 1829 da SBBE. Assim, a menção à SBBE foi um equívoco tipográfico, sem má-fé, ocorrido no processo de impressão do livro.

Deste modo, não há qualquer referência comprovada ou qualquer cópia do original em alemão, nem sua tradução para o inglês, português, ou qualquer outro idioma da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”, vinculando-a com a SBBE.

11. Nada foi encontrado da SUPOSTA “Carta” na Fundação D. João VI

Conforme mencionado na seção 3, a dissertação de mestrado de Teixeira (2018) referenciou a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” em quatro notas de rodapé (números 258, 269, 399 e 423), associando-a à “Fundação Dom João VI, ‘Fundo da Administração de Nova Friburgo’, Carta de Charlotte Hess”,

Devido a essa menção, no início de junho de 2019, a direção da AFE e o Pesquisador que auxiliou a AFE em 2019 procuram exaustivamente nos arquivos eletrônicos da Fundação Dom João VI de Nova Friburgo, mas nada foi encontrado sobre a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”. Além disso, uma pessoa da AFE foi pessoalmente à Fundação Dom João VI, conversou com funcionários sobre o problema e também não encontraram nada. Eles afirmaram categoricamente que todos os documentos da Caixa 1 e das outras Caixas estão digitalizados e disponíveis no site da Fundação.

A Direção da AFE entrou em contato com o autor da dissertação, Teixeira, que não achou em seus arquivos nenhum documento da SUPOSTA “Carta de

Charlotte Hess” cuja fonte fosse a Fundação Dom João VI. Ele, então admitiu à AFE que a obteve através de um site.

Portanto, a referência correta à fonte da SUPOSTA “Carta” na dissertação de mestrado de Teixeira (2018), deve ter sido a mesma fonte do seu colega de mestrado Oliveira (2018), que a referenciou corretamente, ou seja, o site da AFE. Cabe informar que os dois trabalharam em conjunto em alguns temas, e Oliveira pode ter fornecido uma cópia da “Carta” a Teixeira.

12. O SUPOSTO original apresentado é um documento falso

Com a ajuda do pesquisador que colaborou com a AFE em 2019 e possui vasto conhecimento do idioma alemão e genealogia, concluiu-se, logo após a apresentação do documento à AFE em 30/05/2019, que o SUPOSTO original da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é um documento falso, criado em computador utilizando uma fonte tipográfica disponibilizada ao público muito depois de 2001.

A AFE e o pesquisador constataram claramente que os caracteres gerados digitalmente foram aplicados sobre um fundo que simulava um papel envelhecido e desgastado. Além disso, os espaçamentos entre as linhas foram artificialmente variados em algumas partes, e as linhas não estavam perfeitamente horizontais, TUDO para mascarar o fato de que a carta havia sido gerada por computador.

Além desses aspectos, o pesquisador explicou à AFE, já em 2019, que o SUPOSTO original em alemão da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” continha graves erros de linguagem em alemão. Os detalhes serão apresentados mais adiante na seção 14.

13. Ações da AFE em 2019 após saber que a “Carta” é falsa

Após saber que a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é um documento falso, a Direção da AFE tomou algumas decisões em 2019.

Durante o 9º Encontro Nacional da Família Emmerich (26 a 28 de julho de 2019), ocorrido em Alto Jequitibá-MG, a questão da não autenticidade da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” foi incluída como ponto de pauta na Assembleia Geral de 27/07/2019.

O Presidente detalhou a investigação realizada, que concluiu que a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é um documento falso. Após as explicações e os devidos esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade que a AFE não poderia compactuar com um documento falso.

Como o pesquisador que colaborou com a AFE em 2019 se comprometeu a elaborar um Relato FINAL explicando em detalhes por que a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é um documento falso, foi decidido que a AFE aguardaria esse Relato FINAL para, em seguida, elaborar suas conclusões com a aprovação da Diretoria.

Também foi aprovado que essas conclusões sobre a não autenticidade da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” deveriam ser divulgadas ao público em geral por meio do site da entidade, bem como aos autores das publicações conhecidas que a citaram, sem má-fé, e ao AUTOR que a apresentou em 2002.

14. Pesquisador detalhando por que a “Carta de C. H.” é falsa

Em 04/08/2020, a Direção da AFE recebeu o Relato FINAL do Pesquisador que auxiliou a AFE em 2019, explicando em detalhes por que a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é um documento falso.

O Relato está dividido em um preâmbulo e três partes: 1) Quanto à forma; 2) Quanto ao conteúdo; e 3) Quanto a Otto Emmerich (suposto detentor/doador da carta). A seguir, apresentamos os principais trechos desse Relato:

“Atendendo sua repetida solicitação, teço a seguir comentários sobre o texto que de si recebi, apresentado como “carta de Charlotte Hess”, nossa antepassada comum imigrada em Nova Friburgo em maio de 1824.

Sempre tive grande interesse em consultar tal carta *no original*, de cuja suposta existência tomei conhecimento pelo site da AFE em 2002, ao ali ler que num dos encontros daquela associação familiar, fora proferida uma palestra sobre o assunto por

Como em 18 anos de busca jamais consegui localizar a carta aqui na Europa, mesmo após intensa e repetida consulta aos arquivos públicos do Estado de Hessen na Alemanha, sendo que foi contactada até mesmo a viúva do suposto doador da carta a um arquivo público, foi para mim grande surpresa que a carta agora se mostre em formato PDF e de criação muito recente.

Infelizmente, não creio de forma nenhuma que o documento que se nos apresenta seja autêntico (para o fim a que se propõe). Nota importante: Estarei sempre pronto a reformular esta minha opinião sobre o tema, a qualquer momento, pedir desculpas a quem quer que seja e retirar o que escrevo a seguir, mas desde que eu veja um outro documento sem as imperfeições que enumero.

A seguir, o resultado de minha análise do documento em PDF:

“1. Quanto à forma:

1.1. As 3 folhas têm comprimentos diferentes, ainda que apresentando a mesma largura, o que faz supor não proverem de um escaneamento de 3 folhas de papel, separadas e de idêntico tamanho, como se usa em cartas manuscritas, mas de um documento eletrônico.

1.2. A carta não foi escrita frente-e-verso, como seria de se esperar para uma carta antiga, familiar e informal, mas somente a frente das folhas contém texto. Não se vê nas páginas a sombra de escritos no verso.

1.3. A carta não contém uma única palavra partida no fim de qualquer linha. Isto não é comum em escrita à mão. Compare-se com a abundante separação de sílabas nos livros de batismos/casamentos/óbitos da Igreja Luterana de Nova Friburgo.

1.4. O alinhamento do texto, embora seguindo a margem esquerda do papel, apresenta os finais de linha à direita quase que regulares, fazendo todas as linhas quase que de igual comprimento. Numa escrita à mão sem separação de sílabas, tal não ocorre: as linhas terminariam em pontos de aprumo vertical muito diferentes, em função do comprimento irregular das palavras numa frase.

1.5. E ainda: Os espaços entre as palavras na carta são rigorosamente iguais (em cada uma das linhas em separado), como quando escrevemos no PC, ao contrário do que ocorre na escrita manual.

1.6. O papel não apresenta sulcos de dobra, o que seria o mais natural para uma carta familiar, sem qualquer atributo de documento oficial (o qual portanto não deveria ser dobrado). O esperado dobramento seria para fazê-la menor, seja para metê-la num envelope pequeno, seja para selá-la (como um documento privado).

1.7. A aplicação de *itálico* nos nomes dos familiares (ante-penúltimo parágrafo): O itálico foi introduzido em textos impressos antigos para *imitar a escrita manual* e destacar para o leitor partes do texto. Parece absurdo que numa carta supostamente escrita à mão o redator tenha-se esforçado em 1824 para imitar a escrita manual, compondo palavras em itálico. Num paralelo matemático: Tal prática seria *elevantar a escrita manual ao quadrado!* Um obsoletismo sem propósito real.

1.8 ...

1.9. A caligrafia é rigorosamente regular; cada uma das 26 letras ali grafadas consta escrita de forma absolutamente idêntica em todo o texto, o

que seria impossível para a mão humana. Observe-se na última linha da carta os 3 "de" em “Villa de Nova Friburgo, 19 de Dezembro de 1824”: São microscopicamente idênticos. Tal uniformidade está fora de alcance da mão humana. Ao longo do texto, as palavras que apareçam muitas vezes (por exemplo artigos, substantivos, verbos...) são sempre escritas de forma absolutamente idêntica, sem a menor variação de forma.

1.10. A caligrafia usada na carta assemelha-se espantosamente ao grafotipo **18th Century Kurrent Start**, disponível na Internet desde **22 de janeiro de 2016** (!). Em 2001, aquele grafotipo ainda não existia, o que sugere a feitura do documento **após 2016**. O papel manchado e envelhecido assemelha-se muito a templates disponíveis hoje em dia na Internet, imitando papel de carta antigo.”

Um Adendo da AFE em 2024:

Em 2024, a AFE verificou nos sites <https://www.dafont.com/pt/18th-century-kurrent.font> e <https://www.fontzillion.com/fonts/peter-wiegel/18th-century-kurrent>, acessados em 12/08/2024, que as fontes tipográficas da família *18th Century Kurrent* (<http://www.peter-wiegel.de/18thCentury.html>), criada pelo alemão Peter Wiegel (<http://www.peter-wiegel.de/>) para a reprodução digital da escrita Kurrent alemã do século 18, foram lançadas de início em janeiro de 2010.

Deste modo, embora a versão da fonte *18th Century Kurrent Start* testada pelo Pesquisador que auxiliou a AFE em 2019 tenha sido disponibilizada inicialmente em 2016, a data inicial de lançamento da família de fontes tipográficas *18th Century Kurrent* foi em 2010. Como 2010 é bem depois de 2001, este adendo da AFE sobre a data de lançamento (2010 em vez de 2016) não invalida os comentários e conclusões do Pesquisador que auxiliou a AFE em 2019.

Continuação do Relato do Pesquisador:

“Compare a seguir um trecho da carta aqui discutida (local e data, imagem superior) com o que eu mesmo criei usando o grafotipo acima citado e um template baixado da Internet (imagem inferior). O trecho da carta é ligeiramente mais apumado na vertical, o que se consegue manejando-se os recursos disponíveis num editor eletrônico de textos. Também o tamanho da escrita pode-se ajeitar aqui e ali, bem como o espaçamento entre as linhas:

Villa de Nova Friburgo, 19 de Dezembro de 1824.

Sem qualquer manipulação de dimensões, proporções e/ou alinhamento, o texto acima pode ser reproduzido no MS-Word simplesmente aplicando-se o grafotipo supramencionado. Neste caso, ele resulta numa escrita ligeiramente inclinada para a direita e mais achatada, mas que mantém idêntico o traço original de cada uma das letras:

Aplicando-se itálico ao texto acima (vide observação 1.7), ele passa a apresentar o seguinte aspecto:

2. Quanto ao conteúdo:

2.1. Sabemos que naqueles tempos muitas pessoas letradas faziam algum dinheiro como “escrevedoras de cartas” para terceiros (mesmo no Brasil de hoje, tal ocupação ainda existe; vide Fernanda Montenegro no filme *Pixote*). Charlotte, sendo muito possivelmente analfabeta, teria ditado a alguém sua carta (Nota: a carta de Johann Heinrich Emmerich, um documento autêntico, revela claramente duas caligrafias diferentes: uma no texto, outra na assinatura). Mesmo assim, tendo sido ditada, era de se esperar na carta um fecho em tom familiar do tipo “*Eure Schwiegertochter, Lotti ou Lotte ou Charlotte - Sua nora, Lotti/Lotte/Charlotte*”, o que não acontece. O texto não revela de forma clara em seu final (folha 3) a remetente da carta, deixando em aberto quem a remete (mesmo que isto se depreenda do texto).

2.2. A carta aqui apresentada soa em alguns trechos como Português traduzido, e não como Alemão. Ali, um erro semântico gritante (e bastante comum entre pessoas de língua portuguesa) é o uso da palavra “Durchgang” para “travessia” (do Atlântico, de navio), quando o termo para tanto é, imperiosamente, “Überfahrt”, seja no Alto-Alemão, seja em qualquer dos dialetos alemães. Charlotte, que tinha um dialeto alemão

como língua materna, jamais cometeria em sua linguagem um erro grosseiro desta natureza, mesmo sendo pobre e analfabeta, pois *Überfahrt* é uma palavra de uso corrente em qualquer classe social e seguramente conhecida de todos os colonos imigrados em NF que estiveram a bordo do navio que os levou.

2.3. O tom geral da carta é por demais romântico, por demais latino e lamurioso, mesmo “açucarado em excesso” para a mentalidade germânica, a qual pauta pela segura de emoções e objetividade de raciocínio. Tal mentalidade, ao contrário de nossa crença geral, não é produto dos problemas atravessados pela Alemanha nas 1ª e 2ª guerra mundial, mas já existia naquele primeiro quartal de século XIX.

2.4. Não vejo nenhuma razão para Charlotte (ou seu “escrevedor”) ter datado a carta em Português, uma língua da qual nem ela nem seus sogros alemães tinham a menor noção.

3. Quanto a Otto Emmerich, ex-prefeito de Bleichenbach e suposto detentor/doador da carta:

3.1. Pouco antes de 2001, ele já era uma pessoa de idade avançada, tendo falecido alguns anos depois. Acho muito improvável que mexesse tão a fundo com computadores, já naquela época. E ainda: Naquela época, não havia tantos grafotipos imitando escrita antiga, e nem tantos recursos gráficos como os temos atualmente (veja observações anteriores). Pelo tanto, não creio que o documento que temos agora tenha passado pelas mãos aquele senhor.

3.2. Sua viúva, contactada, afirmou jamais ter ouvido o falecido marido falar de tal carta, e nem de uma suposta doação da mesma a qualquer arquivo público. Podemos crer que tal doação, caso tivesse ocorrido durante sua vida, com certeza não teria passado desconhecida pela família de Otto. Podemos julgar impossível Otto Emmerich ter ocultado da própria família a existência de um documento de tamanho valor histórico-familiar para os Emmerich.”

15. CONCLUSÃO FINAL da AFE de que a “Carta de C. H.” é falsa

Pelas evidências apresentadas, **conclui-se inequivocadamente que a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é um documento falso feito no computador usando a fonte tipográfica *18th Century Kurrent Start*, para tentar imitar uma escrita em alemão antigo.**

Como a data inicial de lançamento da família de fontes tipográficas *18th Century Kurrent* foi depois de 2010, conclui-se que o SUPOSTO original foi elaborado após essa data e não por volta de 2001.

Os caracteres gerados pelo computador foram inseridos sobre um fundo que imitava um papel envelhecido e desgastado, os espaçamentos entre as linhas foram variados artificialmente em algumas partes, e as linhas não ficaram perfeitamente horizontais, TUDO para que não aparentasse claramente que a carta foi escrita usando um computador.

Além dos aspectos mencionados, há erros graves de linguagem no alemão do SUPOSTO original da “Carta”, conforme detalhado na seção 14 (item 2).

16. Ações da AFE em 2020 após confirmar que a “Carta” é falsa

Antes de divulgar suas conclusões de que a “Carta” é falsa, em 11/08/2020, a AFE enviou ao AUTOR que apresentou a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” uma minuta com as conclusões que seria submetida para aprovação da Diretoria sobre a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess”. No mesmo dia, 11/08/2020, o AUTOR respondeu por e-mail com a seguinte mensagem:

“Li agora a minuta e as conclusões. Não tenho objeção alguma. Ela é coerente e eu concordo com todas as conclusões, sem nenhuma observação.

Como eu mesmo disse, também me sinto frustrado com essa situação. Não tinha (e ainda não tenho) como verificar todos os arquivos que eu recebi cópias.

Novamente, lamento muito.”

Em 13 de agosto de 2020, a Diretoria da AFE aprovou as conclusões de que a **SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” é um documento falso, criado no computador usando a fonte tipográfica *18th Century Kurrent Start***, sendo escrito que:

“... pode-se inequivocamente concluir que a “Carta de Charlotte Hess” não é um documento autêntico, pois, dentre uma série de outros detalhes, os caracteres e os espaços entre as palavras nas imagens são rigorosamente iguais, o que é incompatível com a escrita manual, e a imagem apresentada como original em alemão pode ser imitada de forma exata no computador, usando-se papel de fundo com aparência de envelhecido e fonte tipográfica *18th Century Kurrent Start*.”

“Se no futuro for encontrado um documento autêntico, a AFE estará pronta a reformular a sua opinião sobre o tema...”

Essas conclusões foram divulgadas no site da entidade a partir de 13 de agosto de 2020 e comunicadas aos autores dos dois livros, ao autor da dissertação de mestrado que reproduziu vários trechos da “Carta” e ao autor da dissertação de mestrado que apenas mencionou uma frase, além do AUTOR que apresentou a SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” em 2002.

Os autores dos dois livros responderam que retirariam a “Carta de Charlotte Hess” em uma eventual segunda edição de seus livros.

Além disso, a partir de 13/08/, o site da AFE foi corrigido em alguns pontos. Por exemplo, os slides correspondentes à SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” e sua origem foram removidos da apresentação “A Saga dos Emmerich”.

17. Ações a partir da elaboração do presente Relatório de 2024

O teor do presente Relatório, escrito em agosto-setembro de 2024, foi submetido à consideração da Diretoria da AFE e do seu Conselho Consultivo Ampliado, em 23 de setembro de 2024, e aprovado por unanimidade.

Com modificações apropriadas, mas sempre mantendo informações verdadeiras, algumas partes ou a totalidade do presente relato poderão: 1) ser incluídas em um repositório que receba conteúdo histórico-acadêmico; 2) ser submetidas à publicação em um periódico ou outro veículo; 3) servir de base para a elaboração de um vídeo para o público.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Francisco G. Emmerich

Agradecimentos:

A Diretoria e o Conselho Consultivo Ampliado da AFE, reunidos em 23/09/2024, expressam seu profundo agradecimento ao pesquisador que colaborou com a investigação em 2019-2020, cuja contribuição foi fundamental para elucidar o caso da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” e encerrar uma busca de 18 anos. Embora o pesquisador, contactado em 02/09/2024, tenha optado por não ser coautor deste relatório e solicitado a não divulgação de seu nome, a AFE reconhece sua valiosa participação e o desfecho positivo da investigação.

A Diretoria e o Conselho Consultivo Ampliado da AFE também agradecem aos diretores Francisco Guilherme Emmerich, Enos Emerick Junior e Claudia Emrich pelo trabalho no esclarecimento do caso em 2019.

BIBLIOGRAFIA:

BORGES, M. **Cartas da Humanidade: Civilização escrita à mão.** São Paulo: Editorial Geração, 2014. 466 p.

GIRALDI, L. A. **A Bíblia no Brasil Império** – Como um livro proibido durante o Brasil Colônia tornou-se uma das obras mais lidas nos tempos do Império. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2012. 368 p.

MELNIXENCO, V. C. **A colônia alemã de Nova Friburgo.** p. 29-65. In: D. B. Alves, D. B. e V. C. Melnixenco (Orgs.). *A Pequena Alemanha: 200 Anos da Imigração Alemã em Nova Friburgo: Sob o olhar de Ernest Hasenclever.* Nova Friburgo-RJ: Fundação D. João VI, 2024. 226 p.x

MÜLLER, A. L. **O começo do Protestantismo no Brasil:** descrição da instalação da primeira Comunidade luterana no Brasil em Nova Friburgo-RJ. Rio de Janeiro: Edições Estadunidense, 2003. 167 p.

OLIVEIRA, R. L. de. **Sepultamentos e cemitérios numa vila católica marcada pela colonização protestante (Nova Friburgo, século XIX).** 2018, 186 f. Dissertação (Mestrado em História Social) –Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro.

TEIXEIRA, M. B. **Conflitos religiosos em torno da instalação dos protestantes luteranos em Nova Friburgo nas primeiras décadas do século XIX.** 2018, 167 f. Dissertação (Mestrado em História Social) –Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro.

OLIVEIRA, R. L. de. **Sepultamentos e cemitérios numa vila católica marcada pela colonização protestante (Nova Friburgo, século XIX).** 2018, 186 f. Dissertação (Mestrado em História Social) –Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro.

ANEXOS:

Anexo 1 – Imagem do SUPOSTO original da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” (enviado pelo AUTOR da palestra)

Observações: Contém 3 páginas. Em cada página há um aviso em português, alemão e inglês alertando que se trata de um documento falso.

Anexo 2 – Imagem da Tradução do SUPOSTO original da SUPOSTA “Carta de Charlotte Hess” (enviado pelo AUTOR da palestra)

Observações: Contém 3 páginas. Em cada página há um aviso em português, alemão e inglês alertando que se trata de um documento falso

Unser Vertrag in Jerusalem

Hoffe das meine Vertrag findet sich alle unter dem Namen Gottes geschrieben
habe am 19. September 1821 begonnen bin auch mit meinem Jurament
auf meinem Gewissen in dem ich mich auch bin auf dem meine
Durchgang für zu stellen

Unser Vertrag war nicht so wie wir geglaubt haben sondern wir
nicht im Unglück waren bin ich durch die Liebe für bewahren die einzigen
Menschen bin mit dem Geist verbunden, bei dem der Mann Johann David
auch auf der Liebe nach dem Tode, haben die Menschen, selbst bewahren
sich für die Liebe zum Tode auf jeden Tag der Erwählung
bin für die Liebe zum Tode die Erwählung zusammen einen für
durchgeführt hat

Während der Fahrt haben wir viele Themen erlaubt einige die in dieser Zeit
haben, wurden wir auf dem Meer am nächsten Morgen gelandet

Warum ich bewährte Zitate in diesem Moment wollte ich mich Gott
um meine Familie und meinen Namen helfen. Wenn ich, der Gott mich
gab für die Liebe und ich mich bewahren für mich für mich zu sein
immer für mich selbst über meinem Glück mit mir und meinem
Kinde habe ich mich mit dem Gegenstand Christi an meinem Tode
Erfolg allem, was wir bewahren erlaubt haben, haben ich sagen, dass ich
heute hat mich der Herr gelassen

Warum ich mehr als 90 Tage, ich bin nicht ganz gesund, und ich
war gegen Mittag, als der Jüngere über dem Schiff anfuhr. Und! Und!
habe ich sagen, Und! Und! Und! Und! Und! Und! Und! Und! Und!
in diesen Tagen auf dem, dass ich mich auch meine Menge Zeit habe, der Und
für stellen bin immer Glück

Als wir an Land ankamen, bewährten wir bin einen Reuefall über allem die
Liedlichkeitigen Menschen. Wenn ich bin, bin ich glücklich, aber mit
Liedlichen hat ich sagen und ich glauben die, bei dem ich mich bewahren eigenen
Sagen haben die bewahren bewahren bin bin machen mit die Freude in Jerusalem
für mich bin ich ich selbst für ich mich die Menschen als eines bewahren
haben

Die besten das Ihre Tughe mir gut in Worten war, aber wir bitten mich zu
sagen das wir nicht sind so sehr bewundern auch alle. Wie ich schon geschrieben
habe, das diese Frau hat mir alle geistlich Ich wird das diese Frau nicht die
ganze Tughe nicht bewundern, die wir schon Ich kann diese Tughe nicht
mit Annehmungen bewundern. Ihre Tughe hat so sehr wird nicht ganzlich
genügt zu haben das wir nicht sind bewundern auch alle. Ich will schon mein Wort
das ich meine Eltern ihre Tughe nicht mehr hatte weil wir die besten
die sind so die Tughe geistlich, wie immer. Ich will mich auch
ich sagen nicht. Aber beschon die ganze Tughe, auch alle Tughe
ich wird das meine geistigen Haus mir mit immer. Nebenbei
bewundern wird. Ich wird das diese Tughe sehr wird nicht ganzlich
bewundern, und ich wird das diese Tughe sehr wird nicht ganzlich
guten.

Ihre Lieblichkeit bitten mich schon zu sagen das sie haben mich alle.

Ich wird das meine Tughe sehr wird nicht mehr
immer. Wie werden meine Tughe nicht mehr haben, wie alle nicht
Aber auch diese Tughe die wir manchmal sagt, wird ich das so sein
bitten sein wird. Ihre Tughe ist ein wunderbarer Mann so das ich werden haben
lassen und ich wird das so unter dem Tughe Gottes geboren wird. Wie wird so
gut guten.

In dem Vertrauen das diese Frau die finden wird, bewundern wir mir. Ich
Katharina, Johann, Johann Georg, Hermann, Johann, Georg, Helge,
Margarete, Charlotte, Johann, Emma, meine kleine Juliana und meine
Dochter Margarete.

Mirza von Tughe meine Hausen, Frau, Frau mit Frau sein und mir
diese Frau die große Tughe und die Tughe bewundern.

Villa de Notre Seignur, 10 de Setembro de 1824.

Lieber Schwiegv. u. Schwiegmutter.
Caros Sogro e Sogra,

Hoff dass dieser Brief findet Euch alle unter dem Segen Gottes geschützt.
Espero que esta carta vos encontrem protegidos sob à benção de Deus.

Heute am 19. Dezember 1824 begannen wir endlich mit unserer Installation auf unserem Grundstück u. dann schreib ich Euch wie es war unsere Durchgang zu erzählen.

Hoje, 19 de Dezembro de 1824, finalmente estamos iniciando a nossa instalação no nosso lote então pois, escrevo a vós outras, para relatar como foi a nossa passagem.

Unsere Reise war nicht so wie wir gewünschte aber zumindest hatten wir nicht das Unglück einen von uns durch die Reise zu verlieren, die einigen Mitbürgern wie mit dem Daudt widerfuhr, bei dem der Mann Johann Daudt noch auf der Reise starb. Unser Pastor, Herr Sauerbronn, selbst verlor seine Frau bei der Geburt seines Sohnes auf hoher See. Das Traurigste war zu wissen dass unser Pastor die Bestattungszeremonie seiner Frau durchgeführt hat.

A nossa viagem não foi a desejada mas, ao menos, não tivemos o infortúnio de perder um de nós durante a viagem, o que aconteceu com alguns patricios, como com os Daudt, que o Johann Daudt faleceu, ainda na viagem. O próprio Pastor Sauerbronn perdeu sua esposa, durante o parto de seu filho, em pleno alto-mar. O mais triste foi saber que nosso Pastor teve que fazer a cerimônia da própria esposa.

Während der Fahrt haben wir viele Stürme erlebt. Einige die in dieser Zeit starben, wurden nur auf dem Meer am nächsten Morgen geliefert.

No decorrer da viagem, passamos por muitas tempestades. Alguns que morreram durante estes periodos, só eram entregues ao mar na manhã seguinte.

Es waren sehr traurige Zeiten. In diesem Moment wusste ich nur Gott um meine Familie und meinen Johann bitten, Ihren Sohn, den Gott mir gab. Er war noch nie so ein wahrer Ehemann wie jetzt. Er (und er war immer zurückhaltend über unserem Glauben) mit mir und unseren Kindern betete und bat um die Gegenwart Christi an unserer Seite. Trotz allem, was wir bisher erlebt haben, kann ich sagen, dass „bis hierher hat uns der HERR geholfen“.

Eram momentos muito tristes. Vendo tudo aquilo, eu só sabia pedir à Deus por minha família e por meu Johann, vosso filho que Deus me deu. Ele nunca foi tão esposo como agora. Até ele, que sempre foi reticente sobre nossa fé, orava junto comigo e com nossos filhos, pedindo à presença de Cristo junto à nós. Mesmo diante de tudo o que vivemos até o momento, posso dizer que “até aqui nos ajudou o Senhor”.

Es waren schon mehr als 90 tage, ich bin mir nicht ganz sicher, und es war gegen Mittag, als der Junger oben vom Schiff anschrie: „Land! Land! Herr Kapitän, Land!“ Es war eine Freude für uns alle, ohne Größe. Nach so vielen Tagen auf See, dass ich noch eine Menge Angst habe, das Land zu sichten war unser Glück.

Já havia passados mais de 90 dias, não sei bem ao certo, e já era pouco além da metade do dia (meio da tarde), quando o rapaz do alto do navio gritou, “Land! Land! Herr Kapitän, Land!! (Terra! Terra! Sr. Capitão, Terra!!)”. Foi uma alegria sem tamanho para todos nós. Após tantos dias no mar, que ainda guardo muito temor, avistar a terra foi nossa felicidade.

Als wir an Land ankamen, beeindruckten uns beim ersten Kontakt vor allem die dunkelhäutigen Menschen. Wir hatten von Leuten wie uns gehört, aber mit dunkler Haut. Ihr Sohn und ich glauben das nie, bis wir es mit unseren eigenen Augen sehen. Sie werden verkauft wie wir machen mit die Pferde in Darmstadt. Für uns war es sehr seltsam zu sehen dass diese Menschen als Tiere verkauft wurden.

Quando chegamos à terra, o que mais nos impressionou no primeiro contato foi ver aquela gente de pele escura. Ouvimos falar que existia gente com pele mais negra que a nossa quando suja do carvão. Eu e vosso filho nunca acreditamos, até vemos com nossos próprios olhos. Eles são vendidos como nós fazíamos em Darmstadt, com os cavalos. Para nós, causou-nos muita estranheza ver aquela gente sendo vendida como animais.

Wir waren durch 12 oder sogar 13 Tage mit Unsicherheiten behaftet. Es wurde uns versprochen nach Bahia, in Frankenthal zu gehen. Nach ein paar Tagen in der Notunterkunft in der wir den Besuch unserer königlichen Hoheit bekamen, Prinz Dom Pedro I. u. seiner Frau, Prinzessin Leopoldina, die unsere Mitbürgerin ist, erhielten wir auch die Anwesenheit eines Kommissars mit verbrannter Haut dass spricht unsere Sprache sehr gut, um zu kommunizieren, dass sollten wir zu einer Reise in eine Schweizer Stadt vorgehen waren auf dem Weg nach Macocu.

Passamos ainda mais 12 ou 13 dias, não sei ao certo, com incertezas. Foi nos prometido ir para tal Bahia, em Frankenthal. Entretanto, após alguns dias na hospedaria de passagem, onde fomos brindados com a visita de Vossa Alteza Real, o Príncipe D. Pedro I, Vossa Alteza Real, e a Princesa Leopoldina, que é nossa patricia, recebemos também a presença de um senhor de pele queimada, que falava muito bem nossa lingua, nos comunicando que teríamos que seguir para um burgo de suíços, serra acima, no caminho à “Macocu”.

Johann und einigen von uns hat es überhaupt nicht gefallen nach die Änderung des Wortes des Kaisers, weil einige Soldaten des Reiches die von unsere Land sind uns sagten dass das Hochland kein Platz zum Leben sei. Sogar die Schweizer konnten dort nicht leben. Sie sagten dass Land sei sehr schlecht.

O Johann e alguns dos nossos não gostaram nada da mudança da palavra do Imperador, pois alguns soldados do Império, que são da nossa terra, nos diziam que serra acima não era lugar de se viver. Até os suíços não conseguiram viver lá. Diziam que a terra era muito ruim.

Die Diskussionen die die Anweisung folgten waren so groß dass ein Mitbürger, Jakob Heringer, festgenommen wurde, weil er wollte nicht bis zu die Berge gehen wollte. Johann wollte auch gegen die Soldaten angehen aber ich bat ihn dies nicht zu tun dann er trat zurück und an sich und seine Kinder nachdachte. Gut dass er seine Meinung geändert hat.

A discussões que seguiram ao comunicado foram tão grandes que o Jacob Heringer, patricio nosso, foi preso por que não queria ir para serra acima. O Johann também quis enfrentar a policia, mas eu pedi muito para que ele não fizesse isso e pensasse em nós e nos nossos filhos. Ainda bem que ele mudou de idéia.

Dann haben wir weiter zu dieser "Ville de Nouvelle Fribourg" gegangen. Es war noch warm seit unserer Ankunft bis zum anderen Abreise. Als wir im Dorf ankamen, war es schon fast dunkel. Wir konnten nicht viel sehen. Was uns am meisten beeindruckt hat waren die Berge, ähnlich wie die unserer Heimat. Wenn Johann auf die Berge schaut, weint noch manchmal vor Heimweh.

Acabamos indo então para o tal "Ville de Nouvelle Fribourg". Fazia ainda calor desde a nossa chegada, até a nossa ida para serra acima. Quando chegamos na vila, já era quase noite. Não pudemos ver muita coisa. O que mais nos impressionou foram as montanhas, muito parecidas com as da nossa pátria. O Johann, quando olha para elas, as vezes ainda chora de saudade.

Nur auf diesem Land habe ich Ihren Sohn weinen gesehen. Diese Reise hat uns alle geschwächt. Manchmal möchte ich weinen weil ich euch alle vermisse, mehr als die Schwierigkeiten mit denen wir zu kämpfen haben. Aber ich erlaube mir nicht zu weinen weil ich mich an die Segnungen erinnere die unser Gott uns gegeben hat. Uns allen geht es gut, mit Leben und Gesundheit.

Só vim a ver vosso filho chorar aqui nesta terra. Esta jornada amoleceu a nós todos. As vezes também sinto vontade de chorar, mais pela saudade de vós outros do que pelas dificuldades que passamos até aqui. Só não me permito chorar pois lembro das bênçãos que nosso Deus nos têm dado. Estamos todos bem, com vida e com saúde.

Unser Land, dass wir von Monsinor Miranda bekommen haben, der unser Bürgermeister ist, ist nicht gut. Die Region es heißt "Barra Alegre", und für die Lokalangeborenen bedeutet Froh-Hafen. Pure Ironie! Unser Land ist riesig. Wenn ich Ihnen die Dimensionen erzähle, könnten Sie glauben dass wir jetzt reich sind. Allerdings, der größte Teil unseres Landes ist jedoch bergig fast nur aus Stein, und der Rest ist ein Sumpf der uns Angst macht.

Nosso lote, que recebemos do Mons. Miranda, que é nosso Bürgermeister (Algo como prefeito) não era nada bom! A região é chamada "Froh-Hafen", que para os nativos é Barra Alegre. Só se for por ironia! Nosso lote é muito grande. Se eu falasse a vós as medidas, vós pensaríeis que ficamos ricos. Contudo, grande parte do nosso lote é montanha quase que só pedra, e o restante é um pântano que nos assusta.

Am Tag wenn Johann unser Land besuchte wurde er fast von Schlangen gebissen. Unsere erste Hilfe sind unsere Nachbarn die Laubachs die auf einem Grundstück neben uns sind. Es liegt eine Stunde zu Fuß wo der Johann beschloss unser Haus zu bauen. Sie, auch gottesfürchtig, helfen uns als wären sie unsere Familie und wir ihre. Herr Werner Laubach, der uns hilft unser Haus zu bauen und Frau Ana, mit Essen und Gebeten. Manchmal treffen wir uns um zu beten und meine Bibel zu lesen. Wie schön dass ich mitgebracht habe. Es ist manchmal unser Lebensmittel.

No dia que o Johann foi visitar o terreno, quase foi mordido por cobras. Nosso socorro primeiro foram nossos vizinhos, os Laubach, que estão no lote 107, ao lado do nosso. Dista 1 hora de caminhada de onde o Johann decidiu construir nossa casa. Eles, também tementes à Deus, tem nos auxiliado como se fossem nossa família e nós, a deles. Seja o Sr. Werner Laubach, que nos ajuda para levantar a nossa casa, seja A Sra. Ana, com a comida e com as orações. Por vezes, reunimo-nos para orarmos e lermos a minha Biblia. Ainda bem que a trouxe. Tem nos sido sustento muitas vezes.

Sie wissen dass Ihr Sohn nie gut in Worten war aber er bittet mich zu sagen dass er liebt und so sehr vermisst euch alle. Wie ich schon geschrieben habe, diese Reise hat uns alle geschwächt. Ich weiß dass dieser Brief nicht die ganze Sehnsucht widerspiegelt die wir fühlen. Ich kann diese Sehnsucht nicht mit Umarmungen ausdrücken. Ihr Sohn tut es sehr leid nicht persönlich gesagt zu haben dass er liebt und vermisst euch alle. Es ist schon eine Weile dass ich meine Eltern zum Schreiben nicht mehr hatte weil wie Sie wissen, Sie sind an der Pest gestorben, vor unserer Abreise. Es tut mir weh dass ich gehen musste. Aber trotzdem die ganze Sehnsucht, trotz aller Prüfungen, ich weiß dass unser gütiger Herr uns mit unseren Notwendigkeiten versorgen wird. Ich weiß dass Seine Barmherzigkeit uns gegenüber unendlich werden, und ich weiß dass seine rechte Hand bei uns ist, wohin wir auch gehen.

Vós sabeis que vosso filho nunca foi bom com as palavras, mas ele pede para dizer à vós que os ama e que sente saudades. Como escrevi antes, esta jornada amoleceu a nós todos. Sinto que esta carta não transmita toda a saudade que está contida em nós. Sinto não poder expressar com abraços esta saudade. Vosso filho sente muito não ter dito, em pessoa, que os ama muito e que sente falta de vós. Sinto não ter meus pais para escrever, pois, como sabem, a peste os levou antes de nossa partida. Sinto ter tido que partir. Mas, apesar de toda a saudade, apesar de todas as provações, sei que nosso Benigno Senhor, nos proverá o nosso necessário. Sei que Sua misericórdia para conosco tem sido infinita e sei que sua destra nos acompanha, para onde formos.

Ihre Enkelkinder bitten mich ihnen zu sagen dass sie lieben euch alle.

Vossos netos pedem que eu os digam que eles os amam.

Ich weiß dass unser Abschied war definitiv. Ich weiß, wir werden uns nicht mehr umarmen. Wir werden unser Weihnachten nicht mehr haben, was bald näher rückt. Aber trotz dieser Trauer die uns manchmal plagt, weiß ich dass es für uns besser sein wird. Ihr Sohn ist ein wunderbarer Mann zu dem ich wieder lieben lerne und ich weiß dass er unter dem Schutz Gottes gewinnen werde. Uns wird es gut gehen!

Sei que nosso adeus foi definitivo. Sei que não nos abraçaremos mais. Não teremos mais o nosso Natal, que logo se aproxima. Mas, apesar desta tristeza que por vezes nos assola, sei que será melhor para nós. Vosso filho é um homem maravilhoso a quem reaprendo a amar e sei que será vencedor, sob a proteção de Deus. Ficaremos bem!

In dem Vertrauen dass dieser Brief Sie finden wird, verabschieden wir uns; Ich (Charlotte), Johann, Johann Georg, Heinrich Johannes, Georg Phillip, Margarete, Charlotte, Johannes Conrad, unsere kleine Juliana und meine Schwester Margarete.

Na confiança de que esta carta vos encontrarão, nos despedimos; Eu (Charlotte), Johann, Johann Georg, Heinrich Johannes, Georg Phillip, Margarete, Charlotte, Johannes Conrad, nossa pequena Juliana e minha irmã, Margarete.

Möge der Segen unseres Herrn Jesus Christus mit Ihnen sein und möge dieser Brief die große Distanz und die Sehnsucht trösten.

Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós outros e que esta carta vos confortem a distância e a saudade.

Villa da Nova Friburgo, 19 da Dezembro da 1824.

Vila de Nova Friburgo, 19 de Dezembro de 1824.